

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Саримсаков Акрамжон Усманович

ЧИГИТ САРАЛАГИЧНИНГ НАЗАРИЙ ТАДҚИҚОТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL